

**PROFESSIONNEL DE L'ÉDUCATION SPÉCIALISÉE FACE
AUX CAPACITÉS D'ADAPTABILITÉ DE L'ENFANT
AVEC AUTISME. UNE ANALYSE DES PROCESSUS CLINIQUES
MISES EN ŒUVRE AU CENTRE NATIONAL
DE RÉHABILITATION DES PERSONNES HANDICAPÉES
(CAMEROUN)***

**Adolf MOTE¹, Virginie Salomé ATANGANA²
Aimé MBOYANA NDONGO³**

DOI: 10.5281/zenodo.21058573

Résumé

Cet article procède à une analyse des possibilités d'adaptabilité chez l'enfant avec autisme au regard de la qualité du cadre qu'on lui propose. Selon les nomenclatures, (DSM 5, 2015), l'autisme représente un ensemble complexe de conditions neurodéveloppementales caractérisées par des manifestations apparentes, telles que certaines particularités dans la communication sociale et les comportements répétitifs stéréotypés (DSM 5, 2015). Or, cet enfant est capable d'avoir des pensées sur ce qui se passe dans le monde, ainsi que des représentations avec lesquels il peut connaître le monde. Il disposerait donc d'une théorie de l'esprit (TOM) qui lui permettrait aussi de construire le réel. La question est donc de savoir comment les professionnels d'éducation interviennent-ils face à cet enfant ? La recherche est réalisée à partir de deux échelles auprès de cinq cas d'enfants avec autisme. L'évaluation s'est faite sur la base du profil psychoéducatif révisé. L'analyse des résultats révèle une grande disparité entre les cas. Les cas A et B réussissent plus dans la motricité globale que dans l'imitation spontanée et restent figés sur des activités stéréotypées. Le cas C présente des difficultés dans l'imitation ainsi que le contact visuel. Le cas D n'a que la motricité globale et n'imité pas. Le cas E est coopératif, fournit des réponses sensorielles adéquates, même s'il souffre d'écholalie.

Mots-clés : *Enfant avec autisme, Professionnel l'éducation, Éducation spécialisée, Processus clinique, Capacité d'adaptabilité.*

*This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited. Authors retain the copyright of this article.

¹Lecturer, PhD, Human and Social Sciences applied to Permanent Education Laboratory, National Institute of Youth and Sports, Cameroon, e-mail address: adolfmotus@yahoo.fr, corresponding author, ORCID iD: <https://orcid.org/0009-0001-6542-5734>

²Lecturer, PhD, Social Handicap Laboratory, University of Bertoua, Cameroon, e-mail address: inesgor2@gmail.com, ORCID iD: <https://orcid.org/0009-0007-4400-7828>

³Teacher Assistant, Social Handicap Laboratory, University of Yaounde 1, Cameroon. e-mail address: mboyana.aime@univ-yaounde1.cm, ORCID iD: <https://orcid.org/009-0001-2500-5794>

**SPECIAL NEEDS EDUCATION PROFESSIONALS
AND THE ADAPTIVE ABILITIES OF CHILDREN WITH AUTISM.
AN ANALYSIS OF THE CLINICAL PROCESSES IMPLEMENTED
AT THE REHABILITATION CENTRE FOR PEOPLE
WITH DISABILITIES (CAMEROON)**

Abstract

This article analyzes the possibilities of adaptability in children with autism with regard to the quality of the framework proposed to them. According to the diagnostic criteria (DSM 5, 2015), autism represents a complex group of neurodevelopmental conditions characterized by observable symptoms, such as certain difficulties in social communication and repetitive, stereotyped behaviors (DSM 5, 2015). Now, this child is able to have thoughts about what happens in the world. To have representations with which he can know the world. He would thus have a theory of mind (TOM) which would also allow him to construct reality. The question is thus to know how the professionals of education intervene in front of the child supposed to be with autism? The research is carried out from two scales with five cases of children with autism. The evaluation was done on the basis of the revised psycho-educational profile. The analysis of the results reveals a great disparity between the cases. Cases A and B were more successful in gross motor skills than in spontaneous imitation and remained stuck in stereotyped activities. Case C had difficulties in imitation and eye contact. Case D has only gross motor skills and does not imitate. Case E is cooperative, provides adequate sensory responses, although he suffers from echolalia.

Key words: *Child with autism, Education professional, Special education, Clinical process, Adaptability.*

1. Introduction

Au Cameroun, l'autisme prend de plus en plus de l'ampleur. Le gouvernement prend conscience déjà très au sérieux le phénomène à tel point qu'il a reconnu enfin l'autisme comme trouble neurodéveloppemental. Selon les dernières statistiques publiées par le Ministère de la Santé en 2012, plus de 100 000 enfants sont atteints du trouble du spectre autistique au Cameroun. Plusieurs structures ont vu le jour et prennent en charge cette tranche de la population, et chacune d'elle, à défaut d'être totalement armées en termes de matériel approprié, s'adaptent avec les moyens à leur disposition. L'un d'eux est le jeu. En effet, les particularités de jeu des enfants avec autisme s'expliquent par des atteintes variables de certaines ressources mises en œuvre comme les compétences psychomotrices, cognitives ou relationnelles (Rogé, 2022). Beaucoup d'enfants avec autisme ont des difficultés dans des domaines comme l'imitation ainsi que des difficultés à accéder aux représentations mentales ; ce qui limite donc considérablement avec les problèmes de comportement, l'apprentissage au moment de la prise en charge éducative (Rogé, 2008 ; Rogé et al., 2008). Les parents se retrouvent pour beaucoup essouffés et démunis parce que non seulement la prise en charge, lorsqu'elle existe, est onéreuse, mais ils sont souvent obligés de regarder, impuissants, les difficultés de leur progéniture s'aggraver

progressivement au fil des jours. Au-delà de tout, notre contexte africain continue d'accepter difficilement les comportements de ces enfants. L'autisme est souvent assimilé à de la sorcellerie ou au mauvais sort (Zempleni, 2000) ; alors, les enfants souffrent généralement de discrimination, ils sont rejetés par les familles ou encore cachés dans les maisons par peur du regard des autres et par honte.

L'hypothèse perceptive postule un hypofonctionnement, c'est-à-dire un défaut des traitements de l'information dite de « *haut niveau* » (Georgieff, 2012 : 72), dépendant de processus intégratifs et plurimodaux, et qui serait indirectement responsable des altérations sociales. Ce déficit contrasterait avec un hyperfonctionnement du traitement perceptif de l'information plus élémentaire dite « *statique* » ou « *locale* », ou des traitements dits de « *bas niveau* ». Le sujet appréhenderait le monde par détails plutôt que par formes ou figures, il privilégierait les composantes élémentaires de l'information perceptive, décomposées, aux dépens de l'extraction de représentations d'ensemble complexes et synthétiques, significatives (Mottron, 2025). L'adaptation de l'environnement est donc nécessaire, car il existe des difficultés à organiser les informations et par voie de conséquence, à donner un sens aux informations. Au niveau physique, les indices qui permettent d'organiser son comportement ne sont pas toujours lisibles pour la personne autiste.

Au Centre de Réhabilitation des Personnes Handicapées, les professionnels de l'éducation spécialisée éprouvent des difficultés dans leur processus éducatif à s'appuyer sur un cadre structuré qui apporte à l'enfant les repères qui lui manquent. Cette structuration devrait s'appliquer à l'espace, au temps et aux activités et permettre à l'enfant avec autisme de mobiliser ses habilités motrices, cognitives, affectives et sociales. Des espaces spécifiquement dévolus à certaines activités peinent ainsi à être définis et clairement délimités et identifiés par des moyens visuels (travail individuel, repos, détente, activités libres, toilette, repas, activités de groupe). Une pression trop importante, avec des objectifs trop ambitieux pour les possibilités de l'enfant est en effet génératrice de stress et de frustration. Elle entraînerait un sentiment d'échec néfaste pour tous et peut être à l'origine de troubles du comportement. Dans ce cas, ce qui est perçu comme une résistance de l'enfant avec autisme sera réduite en fait à un reflet de l'inadéquation de ce qui est proposé.

Damasio (2010, p. 247) a montré que la participation de l'émotion lors de la mise en œuvre du processus éducatif par les professionnels est avantageuse ou néfaste selon, à la fois, des circonstances de la décision et l'histoire passée de celui qui décide. Elle se révèle, en tout cas, indispensable au processus de raisonnement, notamment dans la prise de décision, son rôle étant de nous indiquer la bonne direction, de nous placer au bon endroit dans l'espace où se joue la prise de décision, en un endroit où nous pouvons mettre en œuvre correctement les principes de la logique. Dans ce cas, l'éducation semble se positionner comme un élément fondamental pour aider l'enfant à devenir le sujet de sa propre existence en se dégageant de ce qui pourrait être la toute-puissance des adultes ou la sienne propre. Au fil des années, des cadres, plus ou moins contenant, plus ou moins structurants, vont être proposés à cette personne en construction, en l'occurrence le cadre relationnel. L'enfant construit le rapport à son propre corps et à autrui au travers de ses explorations motrices et sensorielles, ses jeux (Anzieu, 1999, p. 44).

Le sujet avec autisme aurait des difficultés pour accéder à des représentations dépendantes d'un haut degré d'intégration de traits ou de signaux perceptifs élémentaires, et particulièrement de processus plurimodaux impliquant différentes modalités sensorielles simultanément (Mottron, 2004, p. 111). Cela affecterait tout particulièrement la perception des expressions du visage, de la voix, du geste, l'appréhension de l'intentionnalité qui est dépendante de traitements intégratifs plurimodaux synchrones et dynamiques, nécessaires pour intégrer l'analyse du regard, des expressions faciales, de la prosodie, du sens du discours, de l'expression du geste ou de la posture (Mottron, 2004, p. 112). Or en analysant ces informations en perpétuel changement, les professionnels de l'éducation spécialisée pourraient aboutir à l'extraction du sens ou de l'intentionnalité de la conduite, de la parole, de l'attitude ou du geste des enfants.

2. Méthodologie

Ce travail est une étude de cas qui cherche à savoir si le plan de travail pédagogique qui se déroule dans des lieux appropriés détermine la personnalité de l'enfant avec autisme en situation d'éducation. La notion de cas en psychologie clinique vise à dégager les aspects subjectifs de la personnalité. L'étude des cas concerne à la fois la clinique du sujet et la clinique du social. Cette étude vise donc « *non seulement à donner une description d'une personne (l'enfant atteint d'autisme) de sa situation et de ses problèmes, mais cherche aussi à éclairer l'origine et le développement* » (Depelteau, 2000, p. 241).

2.1. Participants de l'étude

Le recrutement des participants s'est fait à partir des observations et d'un test : le profil psychoéducatif révisé. Leur âge varie entre 4 et 7 ans, avec un niveau d'étude correspondant au niveau préscolaire au moment de l'étude. Les cas sélectionnés sont ceux qui ont un niveau préscolaire et qui présentent le plus de coopération.

Tableau 1. Portrait des cas

Noms	Âges au début de l'évaluation	Sexe	Niveau d'étude	Caractéristiques majeures
A	7 ans, 4 mois, 22 jours	M	Préscolaire	Enfant de sexe masculin, né d'une fratrie de 3 enfants ; diagnostiqué atypique
B	6 ans, 7 mois, 13 jours	M	Préscolaire	Enfant de sexe masculin ; diagnostiqué autiste Asperger
C	4 ans, 8 mois, 3 jours	F	Préscolaire	Enfant de sexe féminin, aînée d'une fratrie de deux enfants, elle a été refusée dans tous les établissements dans lesquels elle a été amenée et diagnostiquée atypique avec épilepsie.
D	6 ans, 6 mois, 27 jours	M	Préscolaire	Enfant de sexe masculin, aîné d'une fratrie de 02 garçons. Diagnostiqué autiste avec trouble de l'hyperactivité
E	6 ans, 5 mois, 20 jours	M	Préscolaire	Enfant de sexe masculin, il est le second d'une fratrie de 3 enfants, dont une sœur aînée et un petit frère. Diagnostiqué autiste Asperger

2.2. Instrument et procédures

2.2.1. Échelles et procédures de collecte de données

Le Pré-test (T1) et le post test (T2) ont été les processus principaux de collecte des données. Ils ont reposé sur l'administration des tests, à savoir le pré-test (T1) et le post-test (T2). Les évaluations se sont faites de deux manières. La première, le pré-test, aura consisté en un test initial administré du 12 février 2024 au 15 juillet 2024, afin d'évaluer les cas dans des échelles de comportement et de développement avant la mise en œuvre du processus éducatif. Le second a été le post-test effectué à la fin de la collecte des données. Il a eu lieu dans la période du 12 août 2024 au 13 janvier 2025. Les données qualitatives collectées ont été traitées grâce à l'analyse de contenu, tout comme le choix du type de collecte a été subordonné aux objectifs de la recherche et à sa formulation théorique. L'analyse de contenu n'est pas neutre. En tant qu'opération de production des résultats, elle représente l'étape ultime de la construction de l'objet (Blanchet, 2007, p. 92).

Pour la cotation de ces items, l'examineur doit garder à l'esprit ce qu'est un comportement normal pour des enfants de l'âge mental de cet enfant. L'examineur inscrit les cotations A (approprié), L (léger), S (sévère) dans les colonnes de l'échelle de développement. La case dans laquelle on doit inscrire cette cotation est dessinée en gras et se distingue clairement dans la rangée. La recherche a également fait usage à d'un guide d'entretien adressé aux professionnels de l'éducation assimilés ici à des pairs éducateurs.

2.2.2. Considérations éthiques

Les parents des participants ont été rassurés qu'aucun nom des enfants ne soit dévoilé durant cette étude. Pour participer à l'étude, nous avons tenu à obtenir de chacun de ces derniers un consentement libre et éclairé. L'étude a été approuvée par la direction de l'école la Colombe du Centre National de Réhabilitation des Personnes Handicapées, Cardinal Paul Émile Léger.

3. Résultats

3.1. Profil comportemental et développemental du cas A

Tableau 2. Pré-test et post test du cas A à l'échelle de Comportement

Domaines et références	Comportement adapté		Comportement anormal léger		Comportement anormal sévère	
	T1	T2	T1	T2	T1	T2
Relation et Affect [R 2)]	02	03	04	04	06	05
Jeu et Matériel [M (8)]	02	03	02	02	04	03
Réponses Sensorielles [S (12)]	04	04	02	02	04	04
Langage [S (12)]	00	01	01	02	10	08

Les résultats du cas A à l'échelle de comportement ne sont pas significatifs. Il n'y a pas une grande différence entre le pré-test et le post-test.

Tableau 3. Résultats Pré-test et post test du cas A à l'échelle de développement

Domaines et Références	Réussites		Émergences		Échecs	
	T1	T2	T1	T2	T1	T2
Tests						
Imitation [I (16)]	06	06	01	01	08	08
Perception [P (13)]	01	01	02	02	10	10
Motricité Fine [MF (16)]	00	00	00	00	16	16
Motricité Globale [MG (18)]	18	18	00	00	00	00
Coord. Oculo-motrice [OM (15)]	00	00	01	01	14	14
Performance Cognitive [PC (26)]	00	01	01	01	25	24
Cognition Verbale [CV (27)]	00	00	00	00	27	27

Dans l'échelle de développement, les résultats de « A » ne sont pas relativement identiques. « A » a un mauvais contact visuel et a peur du changement. Il ne joue presque jamais et fait des stéréotypies. Quant aux réponses sensorielles et aux spécificités du langage, son comportement n'est pas significatif dans la mesure où il semble insensible au touché. Le cas ne ressent ni la chaleur ni le froid, ou du moins, il ne semble pas en avoir conscience.

3.2. Profil comportemental et développemental du cas B

Tableaux 4. Pré-test et post test du cas B à l'échelle de Comportement

Domaines & Références	Comportement adapté		Comportement anormal léger		Comportement anormal sévère	
	T1	T2	T1	T2	T1	T2
Tests						
Relation et Affect [R (12)]	07	09	02	02	03	02
Jeu et Matériel [M (8)]	04	06	02	02	02	00
Réponses Sensorielles [S (12)]	04	04	02	03	06	05
Langage [S (12)]	03	05	06	04	02	02

Au pré-test dans l'échelle de développement, B a un fort taux de réussite dans les items de la motricité globale. Il imite bien danser, sauter, marcher et est en émergence pour appuyer sur l'interrupteur deux fois et pour transférer des objets d'une main à l'autre.

Tableaux 5. Pré-test et post test du cas B à l'échelle de développement

Domaines et Références	Réussites		Émergences		Échecs	
	T1	T2	T1	T2	T1	T2
Tests						
Imitation [I (16)]	09	12	02	01	05	03
Perception [P (13)]	08	10	02	02	03	01
Motricité Fine [MF (16)]	08	16	02	00	06	00
Motricité Globale [MG (18)]	18	18	00	00	00	00
Coord. Oculomotrice [OM (15)]	10	13	01	01	04	01
Performance Cognitive [PC (26)]	14	15	05	04	07	07
Cognition Verbale [CV (27)]	12	05	00	00	22	22

Dans l'échelle de développement, les résultats du cas B au post test sont les suivants : il (B) imite déjà l'interrupteur deux fois et transfère certains objets d'une main à l'autre.

3.3. Profil comportemental et développemental du cas C

Tableau 6. Pré-test et post test du cas C à l'échelle de Comportement

Domaines et références	Comportement adapté		Comportement anormal léger		Comportement anormal sévère	
	T1	T2	T1	T2	T1	T2
Relation et Affect [R (12)]	00	00	00	00	12	12
Jeu et Matériel [M (8)]	00	00	01	01	07	07
Réponses Sensorielles [S (12)]	00	00	02	02	10	10
Langage [S (12)]	00	00	01	01	10	10

Le sujet C à l'échelle de comportement a un contact visuel inadapté. Elle ne semble même pas avoir conscience de la présence de l'examineur à côté d'elle.

Tableau 7. Pré-test et post test du cas C à l'échelle de développement

Domaines et Références	Réussites		Émergences		Échecs	
	T1	T2	T1	T2	T1	T2
Imitation [I (16)]	05	05	00	00	11	11
Perception [P (13)]	00	00	00	00	13	13
Motricité Fine [MF (16)]	00	00	00	00	16	16
Motricité Globale [MG (18)]	07	07	00	00	11	11
Coord. Oculomotrice [OM (15)]	00	00	02	02	13	13
Performance Cognitive [PC (26)]	00	00	00	00	26	26
Cognition Verbale [CV (27)]	00	00	00	00	27	27

Dans l'échelle de développement, les résultats de C sont catastrophiques. Il n'est en réussite dans pratiquement à aucun item sauf par exemple imiter qu'elle le fait de manière différée.

3.4. Profil comportemental et développemental du cas D

Tableau 8. Pré-test et post test du cas D à l'échelle de comportement

Domaines et Références	Comportement adapté		Comportement anormal léger		Comportement anormal sévère	
	T1	T2	T1	T2	T1	T2
Relation et Affect [R (12)]	00	00	00	01	12	11
Jeu et Matériel [M (8)]	00	00	01	01	07	07
Réponses Sensorielles [S (12)]	00	00	02	00	10	12
Langage [S (12)]	00	00	01	00	10	11

Les résultats du post test de D à l'échelle de comportement au post-test ne sont pas meilleurs que ceux du pré-test. Le comportement de D ne s'est pas amélioré quelques mois plus tard.

Tableau 9. Pré-test et post test du cas D à l'échelle de développement

Domaines et Références	Réussites		Émergences		Échecs	
	T1	T2	T1	T2	T1	T2
Tests						
Imitation [I (16)]	00	00	00	00	16	16
Perception [P (13)]	00	00	00	00	13	13
Motricité Fine [MF (16)]	00	00	00	00	13	13
Motricité Globale [MG (18)]	18	18	00	00	00	00
Coord. Oculo-motrice [OM (15)]	00	00	00	00	15	15
Performance Cognitive [PC (26)]	00	00	00	00	26	26
Cognition Verbale [CV (27)]	00	00	00	00	27	27

Dans l'échelle de développement au post test, D n'imité toujours pas ; il est en échec dans tous les autres domaines de cette échelle, hormis la motricité globale dans laquelle il est capable d'avoir de la réussite dans des domaines comme marcher, courir et lever les bras.

3.5. Profil comportemental et développemental du cas E

Tableau 10. Pré-test et post test du cas E à l'échelle de comportement

Domaines et références	Comportement adapté		Comportement anormal léger		Comportement anormal sévère	
	T1	T2	T1	T2	T1	T2
Tests						
Relation et Affect [R (12)]	08	08	03	03	01	01
Jeu et Matériel [M (8)]	03	03	04	04	01	01
Réponses Sensorielles [S (12)]	10	10	02	02	00	00
Langage [S (12)]	07	07	00	00	04	04

Les résultats de E à l'échelle de comportement sont les suivants : dans les relations et affects, E est plutôt coopérant.

Tableau 11. Pré-test et post test de E à l'échelle de développement

Domaines et références	Réussites		Émergences		Échecs	
	T1	T2	T1	T2	T1	T2
Tests						
Imitation [I (16)]	06	06	04	04	02	02
Perception [P (13)]	13	13	00	00	00	00
Motricité Fine [MF (16)]	16	16	00	00	00	00
Motricité Globale [MG (18)]	18	18	00	00	00	00
Coord. Oculo-motrice [OM (15)]	12	12	01	01	02	02
Performance Cognitive [PC (26)]	18	18	00	00	08	08
Cognition Verbale [CV (27)]	14	14	00	00	13	13

Les résultats de E à l'échelle de développement lors du pré test sont plutôt encourageants. En effet, il a un pourcentage de réussite élevé dans la majorité des domaines.

4. Analyse

4.1. Le cas A : échec à l'émergence progressive

Les résultats de « A » à l'échelle de comportement au post test sont les suivants : Dans les relations et affects, son contact visuel demeure inadapté. Cependant, sa réaction face à une personne ou une situation nouvelle est différente ; il ne réagit plus, il reste bien à distance tout simplement. Cela est certainement dû au fait que les changements dans son environnement sont permanents. Au niveau du jeu et matériel, il explore déjà son environnement, mais uniquement lorsqu'il n'a pas le choix. Il continue à jouer seul et avec une fixation sur les cartes et les trains. Les stimulations auditives lui posent toujours de réels problèmes. A est toujours non verbal. Mais, il réussit dans une moindre mesure à exprimer ses besoins avec un langage idiosyncrasique. Dans l'échelle de développement au post test, il ne possède toujours pas l'imitation spontanée. Son évolution n'est pas visible aussi dans ce domaine. Il demeure en échec dans la majorité des items de l'imitation. Il a toujours beaucoup de difficultés à écouter des sons élevés et des sons bizarres comme les grincements de dents. Il demeure en émergence pour insérer les formes géométriques d'un encastrement simple.

4.2. Le cas B : des améliorations idiosyncrasiques dans le langage

Les résultats de B à l'échelle de comportement lors du pré test sont les suivants : dans les relations et affects, son contact visuel est inadapté. Il effectue en permanence des activités stéréotypées répétitives comme la construction de rails en cercle toujours identiques. Dans les jeux et matériel Il perd vite son attention pendant les activités, surtout lorsqu'il y a des stimulations externes. En ce qui concerne les réponses sensorielles, lorsqu'on pince B, il ne réagit pas. Il présente par contre un intérêt gustatif, mais pas olfactif. Il réagit aux sons, mais de manière irrégulière. Il est verbal. Les résultats de B à l'échelle de comportement au post test sont les suivants : Dans les relations et affects, il ne regarde toujours pas dans les yeux. Il aime les câlins. Il est déjà capable, lorsqu'il a besoin de quelque chose, d'aller le prendre dans un des pictogrammes et le montrer afin qu'on le lui donne. Lorsque cela n'est pas disponible dans un pictogramme, il prend la main de la personne à côté de lui et l'amène vers l'objet désiré. On a plus vraiment besoin de compliments à chaque fois pour lui. Au jeu et matériel, B explore son environnement de mieux en mieux. Pour qu'il ne perde pas son attention, nous nous arrangeons à minimiser les stimulations externes. Il n'a pas changé ses réponses sensorielles et ses réactions continuent d'être très aléatoires en ce qui concerne les stimulations auditives. Il continue d'avoir des écholalies, mais, puisqu'il s'améliore de plus en plus avec les pictogrammes, il est de moins en moins idiosyncrasique dans son langage.

4.3. Le cas C : des stéréotypes et des difficultés d'imitation persistants

Le cas C à l'échelle de comportement a un contact visuel est inadapté. Elle ne semble même pas avoir conscience de la présence de l'examineur à côté d'elle. Elle ne supporte pas que l'on lui change les habits, de place, d'environnement. Le cas C est sans nul doute la raison pour laquelle ses parents la laissent souvent venir à l'école avec des habits sales. Lorsqu'on dépose des jouets devant elle, elle prend par exemple la roue d'une voiture et la fait tourner de manière répétitive. Si elle prend un téléphone portable, au lieu de le mettre à l'oreille lorsqu'on dit « *allo, allo* », comme le font la

plupart des enfants de son âge, elle le regarde et verse sa salive dessus. La majorité des réponses sensorielles de C sont inadaptées et elle est non verbale.

Les résultats de C à l'échelle de comportement durant le post test sont les suivants : Son comportement va de mal en pis. Elle est de plus en plus seule et malgré nos efforts, elle ne ressent toujours pas la présence de l'autre auprès d'elle. Les compliments ne la motivent toujours pas. Lorsqu'elle désire quelque chose et qu'elle ne l'obtient pas, elle se met à se mordre les doigts inlassablement jusqu'à ce qu'elle se blesse. Elle aime bien aussi adopter un comportement de fuite devant les tâches qu'on lui présente et cela se manifeste soit par des mordillements de ses doigts, soit par l'automutilation si elle en a la possibilité ou encore à travers des gémissements. Elle explore son environnement, mais de manière inadaptée.

Dans l'échelle de développement, elle n'est en réussite dans pratiquement aucun item sauf par exemple imiter, marcher qu'elle imite de manière différée. Elle marche, mais avec l'aide d'une personne. Elle est en émergence dans ce domaine pour deux items : colorier et écrire. Lorsque l'on lui montre comment colorier à l'intérieur d'une pomme, elle le fait avec non seulement beaucoup de retard, mais hors de la pomme, à l'intérieur et sur ses habits. Les difficultés de motricité n'étant pas réglées, elle continue à avoir des difficultés dans l'imitation de certains items de motricité globale. Elle est en échec dans tous les autres items de l'imitation.

4.4. Le cas D : une amélioration perceptible de la motricité générale

Les résultats de D à l'échelle de comportement durant le pré test sont les suivants : Dans les relations et affects, il n'amorce pas l'interaction, il ne s'intéresse à personne. Les motivations ne l'intéressent pas ; ce qui complique davantage le travail avec lui. Il ne regarde pas dans les yeux. Dans le jeu et matériel, il n'explore pas son environnement. Il ne s'intéresse pas aux jeux qu'on met devant lui. Il se contente soit de bagarrer avec les autres enfants, soit de détruire tout ce qui se trouve à portée de main. Dans les réponses sensorielles, il ne manifeste aucune réaction aux sons. Il ne réagit pas non plus aux chatouillements. Pis encore, lorsqu'il se retrouve face à un enfant plus fort que lui, il est susceptible de se blesser pendant la bagarre. Lorsque cela arrive, malgré la blessure, il continue la bagarre comme si de rien n'était. Ce sont les autres qui remarquent que le sang coule de son corps. Il est non verbal.

Les résultats du post test de D à l'échelle de comportement au post test ne sont pas meilleurs que ceux du pré-test. Le comportement de D ne s'est pas amélioré quelques mois plus tard. Dans l'échelle de développement, les résultats de D sont les suivants : il ne réussit aucun item dans six des sept domaines. Il n'y a que la motricité globale où il parvient à marcher, courir, sauter à pieds joints, croiser les doigts, applaudir. Ses échecs sont évidemment nombreux étant donné qu'il ne réussit rien dans les autres items. Il en est de même pour les émergences où il est en échec. Dans l'échelle de développement au post test, D n'imité toujours pas ; il est en échec dans tous les autres domaines de cette échelle, hormis la motricité globale.

4.5. Le cas E : des améliorations comportementales et développementales encourageantes

Pendant l'administration, le cas E s'est montré plutôt coopérant. Les résultats de E à l'échelle de comportement sont les suivants : Dans les relations et affects, E est plutôt coopérant. Il aime particulièrement qu'on le serre dans les bras. Il n'amorce

pas à proprement parler l'interaction, mais, lorsqu'il a faim, il prend la main de l'éducatrice spécialisée et l'amène vers son repas. Dans le domaine jeu et matériel, il explore son environnement lorsque l'on met le matériel de jeu devant lui. Cependant, il stéréotype encore devant ce matériel. Il aime jouer tout seul. Dans les réponses sensorielles, il ne réagit pas aux chatouillements, mais il réagit parfaitement aux stimulations auditives. Il est verbal. Mais il a un répertoire de mots restreints et ne sait pas amorcer une conversation.

Le post test avec le cas E s'est déroulé dans une bonne ambiance. Durant l'évaluation à l'échelle de comportement, il adhère bien aussi au système des pictogrammes. Il panique moins lorsqu'une nouvelle personne entre dans la salle. Il joue avec les autres enfants, mais pas de manière spontanée. Il continue à préférer jouer tout seul. Son îlot de performance se trouve au niveau des pictogrammes qu'il utilise plutôt bien. Il est resté non verbal. Mais grâce aux pictogrammes, il communique mieux. Il n'amorce pas l'interaction avec tout le monde. Les résultats de E à l'échelle de développement lors du pré-test sont plutôt encourageants. En effet, il a un pourcentage de réussite élevé dans la majorité des domaines. Il est en fait spontané dans l'imitation des mouvements de motricité globale, mais il a l'imitation différée dans les mouvements de motricité fine et les encastrement ; mais il les fait très bien malgré tout. Il a réussi la majorité des items dans le domaine de la perception.

5. Discussion

L'objectif à atteindre dans cette étude a consisté à savoir si le plan de travail pédagogique qui se déroule dans des lieux appropriés détermine la personnalité de l'enfant avec autisme en situation d'éducation. Les résultats obtenus à l'issue des enquêtes montrent que plus l'environnement éducatif présente des conditions matériels et émotionnels favorables, plus les capacités d'adaptation sont meilleures du fait de changement de registre. Ces résultats vont dans le sens des travaux de Mama (2023). En effet, cette auteure fait une analyse de la posture pédagogique des éducateurs spécialisés qui font face à certaines difficultés qui hypothèquent l'accessibilité du service éducatif dans le continent africain. Pour elle, les nouvelles médiations technopédagogiques sont une alternative de formation adaptée pendant des situations de crise, de massification, de démocratisation, d'universalisation de l'éducation et de gestion des grands groupes notamment les enfants avec autisme.

L'analyse des pratiques professionnelles au Centre des Handicapés montre que l'implémentation optimale de la fonction contenante dans le cadre pédagogique constitue devrait constituer un socle important. En ceci qu'elle devrait pouvoir contribuer efficacement à la mobilisation des capacités d'adaptation des enfants avec autisme. Elle ne se limite pas à leur simple présence physique ou à leur protection contre l'angoisse, mais constitue un dispositif dynamique d'accompagnement tenant compte du niveau des ressources ou du niveau de sévérité.

En ce qui concerne la qualité de la relation pédagogique et éducative, qui constitue en soi un contenant psychique. Les résultats obtenus de la majorité des enfants n'ont pas considérablement progressé après le rapport du post-test parce que malgré les efforts déployés par les éducateurs, dans l'organisation pédagogique pour la mise en œuvre des différents jeux en vue d'implémenter le processus de

symbolisation chez ces enfants avec autisme étaient faussés par l'environnement inapproprié. Force a été de reconnaître que non seulement les parents de certains enfants comme A, C et D ne s'impliquent pas dans la démarche de prise en charge éducative, mais aussi, nous n'avons pas à notre disposition tous les spécialistes dont nous avons besoin notamment, les psychomotriciens, les orthophonistes, les éducateurs spécialisés, les psychologues.

La structure qui accueille les enfants dans laquelle les éducateurs ont travaillé n'est pas aménagée, ni appropriée pour accueillir les enfants autistes. En faisant usage d'outils adaptés (pictogrammes, jeux de construction, supports sensoriels) sont nécessaires, car ils aident l'éducateur spécialisé et tous les différents professionnels à impulser une mise en forme symbolique favorisant l'accessibilité pédagogique chez ces enfants. La structure doit-être aménagée en fonction du degré d'atteinte de l'enfant, ainsi que de son âge, des troubles associés ou non, de son niveau de représentation.

Dans l'échelle de développement, les améliorations vont concerner beaucoup plus la performance cognitive. La fonctionnalité pédagogique s'apparente à l'espace transitionnel dont la spécificité, selon Kaës (1988 : 17) est de « faire coexister sans crise ni conflit le déjà là et le non encore advenu ». Elle sert de fonction conteneur, nécessaire à l'enfant pour l'aider à sortir de sa crise. Elle remplace habilement le rôle de la mère qui est supposée être ici une enveloppe, comme le suggère Anzieu (1999 : 104), qui protégerait l'enfant des stimulations extérieures. Les formes de travail pédagogiques vont consister en la démonstration, car l'enfant a besoin que l'éducateur lui démontre le geste avant qu'il ne l'exécute.

Ces résultats vont également dans le sens des travaux de Pambo et al., (2020) qui cherche à comprendre à quelles références théoriques, culturelles et expérientielles font appel les éducateurs spécialisés dans leurs pratiques d'accompagnement des enfants dits autistes et quels sont les choix qu'ils opèrent dans ces pratiques. Elle démontre que les pratiques d'éducation en Afrique subsaharienne sont largement empruntées à celles de la France. Il serait donc approprié, afin de les parfaire, d'entrevoir des enseignements des savoirs locaux et des savoirs à l'épreuve dans la formation, la supervision d'équipe et/ou d'ateliers d'analyses de pratiques des éducateurs spécialisés.

6. Conclusion

L'objectif de cette étude était dans cette étude était de savoir si le plan de travail pédagogique qui se déroule dans des lieux appropriés détermine la personnalité de l'enfant avec autisme en situation d'éducation. La tâche aura consisté pour l'enfant à appliquer le travail que l'éducateur met en place pour faciliter son autonomisation. Cependant, la structure qui accueille ces enfants pour cette étude, le Centre de Réhabilitation des Personnes Handicapées de Yaoundé n'était pas aménagé ni approprié pour la mise en place d'un processus éducatif optimum. La structure doit-être aménagée en fonction du degré d'atteinte de l'enfant, ainsi que de son âge, des troubles associés ou non, de son niveau de représentation, c'est-à-dire est-il sensible à la stimulation à travers les objets ? Est-il sensible au bruit ? Il existe de nombreuses stimulations extérieures comme les bruits de voitures qui garent sur le parking, ou encore les cris d'autres enfants sur la cour de récréation ; pis encore,

les va-et-vient quotidien et permanent du personnel enseignant et administratif dans les salles qui accueillent ces enfants ; enfin, la salle qui accueille les enfants atteints d'autisme est mixte, elle accueille aussi des enfants trisomiques et déficients intellectuels. Les enfants atteints d'autisme présents sont tellement soumis à ces nombreux changements et variables parasites que le travail sur l'attention s'en retrouve malaisé.

Pour Peeters (2012 : 116), on doit accorder à chaque endroit de la classe une « *fonction de pièce* », afin que les élèves aillent dans les lieux appropriés, prévisibles : cet endroit est destiné au travail, l'autre au jeu et l'autre aux repas. L'éducation de l'enfant atteint d'autisme doit se positionner comme un élément fondamental pour l'aider à devenir le sujet de sa propre existence en se dégageant de ce qui pourrait être la toute-puissance des adultes ou la sienne propre (Anzieu, (1999 : 121). En effet, l'éducation des enfants atteints d'autisme intègre des savoir-faire guidés par une réflexion permanente sur les réactions de l'individu, sur ses besoins et sur les projets que l'on construit avec sa famille.

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

1. Anzieu, D. (1999), *Le Moi-Peau*. Paris : Dunod.
2. Blanchet, A. (2007). *L'enquête et ses méthodes : l'entretien*. Armand Colin.
3. Damasio, A. R. (2010). *L'erreur de Descartes. La raison des émotions*. Odile Jacob.
4. Depelteau, F. (2003). *La démarche d'une recherche en sciences humaines*. Presse de l'Université de Laval, Bruxelles, De Boeck Université.
5. *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders* (2015). 5th Edition. Arlington VA.
6. Georgieff, N. (2012). *Qu'est-ce que l'autisme*. Collection Les Topos, Dunod, Paris.
7. Kaës, R. (1988). *L'institution et les institutions : études psychanalytiques*. Dunod.
8. Mama C. (2023). Appropriation des nouvelles médiations technopédagogiques. Enjeux, contraintes et perspectives pour une éducation de qualité pour tous en Afrique. *Éducation et socialisation* <https://doi.org/10.4000/edso.24720>
9. Mottron, L. (2004). *L'autisme, une autre intelligence, diagnostic, cognition et support des personnes autistes sans déficience intellectuelle*, 13. Éditions Mardaga
10. Mottron, L. (2004). L'autisme, une autre intelligence. *Bulletin de l'Académie nationale de médecine*, 200(3), 423-434 [https://doi.org/10.1016/50001-4079\(19\)30719-8](https://doi.org/10.1016/50001-4079(19)30719-8)
11. Mottron, L. (2025). Si l'autisme n'est pas une maladie, qu'est-ce ? Une refondation de la définition de l'autisme, de son étiologie et de sa place dans l'espèce humaine. *Enfance*, 252(2), 151-165 <https://doi.org/10.3917/enf2.252.0151>
12. Pambo Mboumba Ada Jocelyne, Brossais, E. Savournin, F. (2020). Les savoirs de l'épreuve d'une éducatrice spécialisée travaillant avec des enfants

- dits artistes au Gabon. *Champ social*, 141-156.
<https://doi.org/10.3917/chaso.vince.2020.01.0141>
13. Peeters, T. (2012). *L'autisme De la compréhension à l'intervention*. Dunod : Paris.
 14. Rogé, B. (2008). *Autisme et trajectoires de développement*. Dunod.
<https://doi.org/10.3917/dunod.roge.2009.01.0002>
 15. Rogé, B. (2022). *Autisme, comprendre et agir. 3è édition santé, éducation, insertion*. Dunod
 16. Rogé, B., Bathélémy, C., Magerotte, G., Arapi & Arapi. (2008). *Améliorer la qualité de vie des personnes autistes*. Dunod.
<https://doi.org/10.3917/dunod.roge.2009.01>
 17. Zempleni, A. (2000). Exposer le sens : L'objet et le corps au musée anthropologique. *Le débat (Gallimard)*. 108, 96-114.
<http://cat.inist.fr/?aModele=afficheN&psidt=1163327>.